

RAQAMLI IQTISODIYOTNING DAVLAT IQTISODIY
RIVOJIDAGI O‘RNI

Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna

Farg‘ona Politehnika instituti, ICHB fakulteti,

Iqtisodiyot yo‘nalishi 72H-20I guruh talabasi

Ismoilov Sardorbek

Anotatsiya: Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining katta qismi raqamli vositalari iqtisodiyot infratuzilmasidir. Ushbu maqolada ham raqamli iqtisodiyotni davlat iqtisodiy rivojidadagi ro‘li va uni rivojlantirish yuzasidan fikr-mulohazalar yoritilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiya, infratuzulma, axborot, innovatsiya, iqtisodiy rivojlanish.

Hozirgi kunda Internet-axborot texnologiyalari tez sur‘atlar bilan ommalashmoqda va iqtisodiy globallashuv yurishi bilan qo‘llanilmoqda. Raqamlilashtirish, tarmoq va razvedka bilan tavsiflangan raqamli iqtisodiyot tez sur‘atlar bilan o‘sib bormoqda va keng qamrovli iqtisodiy va ijtimoiy innovatsiyalar va o‘zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Raqamli iqtisodiyotning xarakteristikalarini ma’lumotlarni qo‘llab-quvvatlash, innovatsiyalar integratsiyasi va ochiq almashishni o‘z ichiga oladi, bu yuqori sifatli rivojlanish konnotatsiyasiga to‘g‘ri keladi. Mamlakat yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun yangi g‘oyalarni taqdim etadi. Hozirgi vaqtda eng dolzarb mavzu - iqtisodiy tuzilmani o‘zgartirish va modernizatsiya qilish va barqaror yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirish uchun raqamli iqtisodiyotni harakatlantiruvchi kuch sifatida qanday ishlatishdir. Turli tadqiqot istiqbollari va usullariga asoslanib, ba’zi olimlar raqamli iqtisodiyot va yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanish o‘rtasida sezilarli ijobiy korrelyatsiya mavjudligiga ishonishadi.

Raqamli iqtisodiyot tushuncha nisbatan uzoq bo'lmagan vaqtda, 1995-yili Massachusetts universiteti amerikalik olimi Nikolas Negroponte tomonidan aniqlab berilgan. Olim axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini intensiv rivojlanishi ortidan eski iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o'tishda, qanday o'zgarishlar ro'y berishi mumkinligini aytib o'tgan[1].

Raqamli iqtisodiyot - bu xo'jalik faoliyatini yuritish bo'lib, bunda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko'rinshidagi ma'lumotlar bo'lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini analiz qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, texnologiyalar, qurilmalar, saqlash, mahsulotlarni yetkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq yechimlar tadbiiq qilishdir. Boshqacha qilib aytgancha, raqamli iqtisodiyot bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron tulovlar amalga oshirish, internet savdo, kraudfanding va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalarini rivojlanishi bilan bog'langan faoliyatdir[2].

Tadbirkorlik faoliyati istiqbolidan kelib chiqib, Yevropa Ittifoqida iqtisodiy rivojlanish sifatini o'rganishda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan tadbirkorlik faoliyati va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik o'rtasida sezilarli farq borligi aniqlandi . Yuqori o'sish kutilayotgan bo'lsa, hududlar qanchalik raqamli bo'lsa, tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi shunchalik yuqori bo'ladi. O'rtacha o'sish kutilganda, tadbirkorlik faolligi qanchalik ko'p bo'lsa, raqamlashtirish darajasi pastroq bo'lgan hududlarda iqtisodiy o'sishda yetakchi rol o'ynaydi. Sanoatni modernizatsiya qilish nuqtai nazaridan, raqamli iqtisodiyot nafaqat yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanishga, balki bilvosita sanoatni modernizatsiya qilish orqali iqtisodiyotning yuqori sifatli rivojlanishiga yordam berishi mumkinligi aniqlandi!

Raqamli texnologiya asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida raqamli iqtisodiyot sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va bulutli hisoblash kabi axborot texnologiyalari orqali iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning dinamik, samarali va sifatli o'zgarishiga bevosita yordam berishi mumkin. Raqamli iqtisodiyot va yuqori

sifatli iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi tadqiqotlarga kelsak, olimlar odatda raqamli iqtisodiyot yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanishga ijobiy yordam berishi mumkinligiga ishonishadi. Yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanish nazariyasi ma'noga boy bo'ladi. Raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq tarmoqlar yuqori bilim zichligi va kuchli innovatsion atributlar bilan ajralib turadi va ularning yangi texnologiyalar, yangi usullar va yangi mahsulotlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanish uchun mustahkam raqamli poydevor yaratadi. Raqamli iqtisodiyot asosiy omillarning narxini pasaytirishi, tarmoq radiatsiya ta'sirini ko'rsatishi, ishlab chiqarish omillarini taqsimlash samaradorligini oshirishi va pirovardida mintaqaviy resurslarni taqsimlash samaradorligini oshirishi mumkin[3].

Dunyo mamlakatlarida raqamli iqtisodiyotning davlqat iqtisodiy rivojini quyidagi nazariy tadqiqotlar orqali ko'rishimiz mumkin:

An'anaviy iqtisodiyot bilan taqqoslaganda, raqamli iqtisodiyot axborot texnologiyalari inqilobining sanoatlashuvi va bozorlashuvining namoyonidir. Uning rivojlanishi Metkalf qonuni, Mur qonuni va Davido qonuniga mos keladi [4]. Bu raqamli iqtisodiyotning marjinal daromadni oshirish va marjinal xarajatlarni kamaytirish xususiyatlariga ega ekanligini aniqlaydi. Raqamli iqtisodiyotning dastlabki bosqichida raqamli infratuzilmaning qurilishi tugallanmagan va raqamli dividendni samarali tarzda chiqarib bo'lmaydi, bu esa yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanishni cheklangan rag'batlantirishga yaqinlashadi. Raqamli texnologiyalarning takroriy yangilanishi va raqamli sanoatning uzluksiz rivojlanishi bilan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasidagi tranzaksiya xarajatlari va raqamli texnologiyalarning tadqiqot va ishlanmalarining (R&D) marjinal narxi pasayishda davom etmoqda va bozor sub'ektlarining miqyosidagi daromadlari oshib bormoqda. Raqamli iqtisodiyotdan olinadigan iqtisodiy manfaatlar jadal sur'atlar bilan oshadi va yuqori sifatli rivojlanishni kuchaytirish roli tez sur'atlar bilan oshadi. Raqamli iqtisodiyotning uzluksiz rivojlanishi va raqamli sanoat tuzilmasining yangilanishi bilan raqamli iqtisodiyotning salohiyati bosqichma-

bosqich ochiladi. Shu nuqtada yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanishga turtki beruvchi kuch chegaraviy foydalilikning kamayishi qonunini ko'rsatadi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi ham, iste'molning o'sishi ham yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanishga ta'sir qiladi. Ushbu ta'sir yo'li ham iste'mol talabini, ham iste'mol taklifini o'z ichiga oladi. Birinchidan, foydalanuvchilar raqamli axborot platformasidan tovar ma'lumotlarini o'z vaqtida va samaraliroq olish uchun foydalanishlari mumkin, shu bilan birga tovar ma'lumotlarini qidirish va axborot assimetriyasi xarajatlarini kamaytiradi. Bu ta'sir iste'molchilarga yanada oqilona sotib olish qarorlarini qabul qilish imkonini beradi, bu esa tranzaksiyalarga va iste'molning oshishiga olib keladi. Shu bilan birga, raqamli sanoatlashtirish onlayn xarid qilish platformalari va raqamli logistika ta'minot zanjirlarining jadal rivojlanishiga olib keldi. Bu tovarlar va xizmatlarning geografik chegaralari va to'siqlarini samarali ravishda kamaytirishi mumkin. Iste'molchilarning xarid qilish ehtiyojlari tezroq va xavfsizroq qondirilishi mumkin va har bir xarid uchun vaqt qisqartiriladi.

Dunyo mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot rivojlanmoqda. Kundalik hayotimizga axborot texnologiyalarni tadbiq qilinishi ortidan oddiy insonlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Hozirga kunda uydan chiqmasdan ko'plab oziq-ovqat mahsulotlari va taomlariga buyurtma berishimiz, ularni uyimizgacha yetkazib berishlari mumkin. Lekin shuni ta'kidlash kerak-ki, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot O'zbekiston potensialiga nisbatan bir necha barobar sekinroq rivojlanmoqda. Ya'ni imkoniyat bor, kerakli resurslar mavjud lekin rivojlanish ancha sust. Bunga sabab sifatida raqamli iqtisodiyotni O'zbekistonda rivojlanishini bir qancha to'siqlarini ko'rsatib o'tish mumkin.

- a) ko'plab sohalardagi monopoliya;
- b) internet tezligini pastligi va uni sifatsizligi;
- c) axborot texnologiyalari sohasida qonunchilikning zamondan orqada qolganligi;
- d) fuqarolarda kompyuter savodxonligining o'ta pastligi;

- e) qonunchilikning shaffof emasligi;
- f) axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarning yetishmasligi yoki ularni boshqa mamlakatlarga ketib qolishi;
- g) axborot madaniyati, axborot gigiyenasi pastligi;
- h) axborot texnologiyalari xavfsizligi yaxshi emasligi;
- i) boshqaruv organlarida sohani tushunadigan mutaxassislarning kamligi yoki(ba'zilarida) ularning umuman yo'qligi;
- j) ilm-fan va ayniqsa aniq fanlarning rivojlanishi sustligi (yoki rivojlanishdan to'xtab qolganligi).

Yuqorida keltirilgan muommolar bosqicha-bosqich, tizimli, dunyo tajribasidan kelib chiqib hal qilinsa, O'zbekiston ham bimalol raqamli iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda biri bo'la oladi[5].

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, ma'lum kamchiliklarga qaramay zamonaviy jamiyat iqtisodiyotini raqamlashtirish, bu hodisaning afzalliklari ancha katta va bu afzalliklar ancha muhimroqdir.

Yuqorida aytib o'tilganidek, raqamli texnologiyalar doimiy ravishda foydalanish sohalarini, narxini kengaytirmoqda zarur vositalarni joriy etish, iqtisodiyotni raqamlashtirish darajasi doimiy ravishda ortib bormoqda. Xuddi shunday raqamli qurilmalarning mavjudligi darajasi o'smoqda. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, zamonaviy jamiyat iqtisodiyotini raqamlashtirish - bu muqarrar jarayon, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Martin M 2018 The Long and Short of The Digital Revolution Finance development 55 6-8
2. Mesenbourg T L 2001 Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census pp 5-6

3. Digital Economy Development and Cooperation Initiative Retrieved
from
4. Raqamli iqtisodiyot nima? - Texnoman.uz

